

Evaluación de estrategias de mejora en una nueva línea de producción mediante simulación en SIMIO

J.A. Gutiérrez Chico^{1*}, C.G. Moras Sánchez², G. Cortes Robles³

¹Estudiante de Maestría en Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9 Número 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Veracruz, México.

²Departamento de Maestría en Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9 Número 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Veracruz, México.

³Departamento de Maestría en Ingeniería Administrativa, Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9 Número 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Veracruz, México.

*ja.gtzchico@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se realizaron modelos de simulación con el objetivo de evaluar y presentar propuestas de mejora con el software SIMIO, para la optimización en los procesos de una nueva línea de producción. El propósito del modelado es realizar una evaluación de los procesos que conforman la línea de carretillas, desde el suministro de la materia prima a la línea de producción hasta que se tiene el producto terminado y asistir en el proceso de toma de decisiones para la disminución de los desperdicios generados en el proceso y que no agregan valor al producto terminado, todo esto con el fin de la mejora continua de la empresa. La simulación permitirá trabajar con los posibles escenarios con los cuales se podrán evaluar las alternativas de mejora. De este modo, se utilizarán las alternativas que tienen un impacto positivo en los índices de productividad en la línea de producción de carretillas.

Palabras clave: Simulación, SIMIO, Ingeniería Industrial.

Abstract

Simulation models were made with the objective of evaluating and presenting improvement proposals with SIMIO software, for the optimization of the processes of a new production line. The purpose of the modeling is to carry out an evaluation of the processes that make up the truck line, from the supply of the raw material to the production line until the finished product is taken and to assist in the decision-making process for the reduction of the waste generated in the process and that does not add value to the finished product, all this in order to continuously improve the company. The simulation will allow working with the possible scenarios with which the improvement alternatives can be evaluated. In this way, alternatives that have a positive impact on productivity indices in the truck production line will be used.

Key words: Simulation, SIMIO, Industrial Engineering.

Introducción

En un mundo tan globalizado, donde la demanda de productos y dinámica de mercado es intensa, se está obligando a las organizaciones a trabajar en el mejoramiento continuo de sus procesos. Bellota México es una empresa global que se distingue por ofrecer productos de la más alta calidad, caracterizado por buscar en todo momento la eficiencia en sus procesos, referido de otra manera es que esta compañía usa sus recursos de manera inteligente para llevar a cabo sus actividades, siempre tratando de proporcionar un valor agregado al producto y lograr la satisfacción de los clientes potenciales.

Esta empresa cuenta con 12 áreas de fabricación, de las cuales 10 son para la fabricación de limas en sus diferentes presentaciones, y los dos restantes para la fabricación de otros productos, pero esta nave no cuenta con una línea para producir carretillas ya que anteriormente eran importadas por otras plantas pertenecientes a Venanpri Group, en especial se importaban de China, esto hacia que los costos aumentarían y por lo tanto el precio de venta no era nada competitivo en el mercado.

México es un gran mercado para este producto (Carretillas), ya que se comercializan alrededor de 10,000,000 de carretillas en el país anualmente. Dado que en la empresa cuenta con espacio suficiente en esta nave para implementar dos líneas de producción más, los ejecutivos y partes interesadas han tomado la decisión de producir carretillas y palas. Bellota México se ha visto en la necesidad de implementar una nueva línea de producción de carretillas con 4 diferentes presentaciones, debido a la alta demanda de este producto, al crear esta línea se podrá surtir a almacenes y centros de distribución de esta empresa, el cual incluye la exportación de las mismas. La estrategia es tener una gran presencia en el mercado con un producto de calidad a un precio competitivo. Dada esta situación es importante realizar un modelo que simule esta nueva línea y así poder corroborar la capacidad de fabricación de esta nueva línea, para que posteriormente se pueda lograr una eficiencia en la toma de decisiones, dado a la exploración de distintos escenarios y resultados, antes, durante y después de los procesos de implementación. Por lo que se presenta una propuesta para evaluar estrategias de mejora en su nueva línea de producción, que es la línea de carretillas utilizando la Simulación con el software SIMIO.

Metodología

Simulación

Simulación es el proceso de desarrollar un modelo computarizado de un sistema y conducir experimentos con este modelo con el propósito de entender el comportamiento del sistema para evaluar alternativas con las cuales se puede operar y mejorar el sistema (Moras Sánchez, 2018).

Justificación del uso de simulación

Se puede entender como modelo de un sistema toda la información que se tiene de las características y los componentes de un sistema, de su estructura y comportamiento con respecto al medio que lo rodea y que permita crear una representación mental del mismo. Cuando estos modelos mentales deben comunicarse a otras personas surge la necesidad de la representación física o abstracta de tales modelos. Un modelo es la representación simplificada de un objeto o sistema y cuando se plantean situaciones hipotéticas del funcionamiento del sistema en cualquier momento o situación se entiende como simulación del comportamiento del sistema en el modelo que lo representa. La simulación de eventos discretos es una herramienta de análisis que se difunde rápidamente en el ambiente empresarial, comprobando su utilidad para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la planeación de la producción y los inventarios, y con el diseño de los sistemas de producción y sus cadenas de suministros (García Dunna , García Reyes, & Cárdenas Barrón, 2006).

La elaboración de un modelo de simulación es de gran ayuda en la toma de decisiones dentro de las empresas. Debido a que en esta empresa se estaba montando e instalado la nueva línea de producción de carretillas, es de gran importancia conocer si la maquinaria y el proceso con el que se estará trabajando en dicha empresa, responderá de manera satisfactoria a la demanda y expectativas que se tienen de este nuevo proceso y/o producto, y así poder proponer propuestas o alternativas que ayuden a agilizar este proceso. Dada esta situación es importante realizar un modelo que simule esta línea y así poder corroborar la capacidad de fabricación de esta nueva línea, para que posteriormente se pueda lograr una eficiencia en la toma de decisiones, dado a la exploración de distintos escenarios y resultados, antes, durante y después de los procesos de implementación. La forma de cumplir con esta meta será aplicando simulación en Simio y técnicas de Ingeniería Industrial.

Medidas de desempeño usadas en la simulación

Las medidas de desempeño que se pueden usar en cualquier estudio de simulación son las siguientes:

1. Número de piezas producidas por unidad de tiempo.
2. Tiempo que pasan las piezas en el sistema.
3. Tiempo que las piezas esperan en cola.
4. Inventario de trabajo en proceso.
5. Utilización de equipo y personal.
6. Proporción de tiempo que una máquina es bloqueada o parada.
7. Valor presente neto, costos y ganancias.

Supuestos del modelo

Existen algunas consideraciones que se toman en cuenta para la creación de los modelos de simulación que representarán la nueva línea de producción de carretillas:

1. La simulación se correrá en horas.
2. La cantidad de merma y productos defectuosos de la línea están dados en unidades.
3. Las capacidades de las máquinas son las proporcionadas por los proveedores.
4. Se considerará un operador por máquina.

Medidas de desempeño que se evaluarán en el sistema

Las medidas de desempeño que se evaluarán en los modelos de simulación de la línea de producción de carretillas son las siguientes:

1. Piezas buenas producidas por turno.
2. Incremento de producción por turno.
3. OEE (Disponibilidad, rendimiento y calidad).
4. Porcentaje de utilización de las máquinas.

Algunas de estas medidas de desempeño servirán para comparar el desempeño del sistema en diversos escenarios.

Recolección de datos

La recolección de datos se llevó a cabo en un periodo de 10 meses, para lo cual inicialmente se tuvo que investigar cuales serían las máquinas con las que contaría esta línea de producción de carretillas, ya que al ser una línea que apenas se estaba montando no se conocía por completo su funcionamiento y se tenían que conocer las especificaciones técnicas de la maquinaria, y posteriormente que la línea de producción estuviera montada se empezaría a tomar tiempos con cronometro. Para comprender el proceso de fabricación de cada uno de los componentes del producto final fue necesario observar las actividades que se llevan a cabo dentro de la línea de producción.

Prueba de bondad de ajuste

Después de recolectar los datos necesarios para la modelación del sistema, se les realizaron pruebas de bondad de ajuste para así determinar que distribución de probabilidad representan su comportamiento.

En la Tabla 1, se puede observar la prueba de bondad de ajuste que se le realizó al tiempo de procesamiento de la prensa de 45 toneladas en el proceso de las patas. Esta prueba de bondad de ajuste se realizó con los datos obtenidos en ese proceso y en esa máquina.

La prueba de bondad de ajuste proporciona la distribución que representa el proceso, y de igual forma proporciona los parámetros de dicha distribución, por lo que la prueba de bondad de ajuste proporcionó la siguiente información: la distribución que representa este proceso es la distribución normal, con una media de 5.6 segundos y una desviación estándar de .89 segundos. Esta prueba se realizó a todos los datos obtenidos del sistema.

Tabla 1. Ejemplo de prueba de bondad de ajuste al tiempo de procesamiento en prensa de 45 toneladas.

	string 0	real 1	real 2	boolean 3	real 4	real 5	boolean 6	real 7	real 8	boolean 9	real 10	real 11	real 12	string 13	string 14	string 15
string	Distribution	Chi statistic	Chi value	Result Chi	KS statistic	KS value	Result KS	AD statistic	AD value	Result AD	Parameter1	Parameter2	Parameter3	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	Erlang	22.2158	24.9967	true	0.5889	1.3580	true	0.5854	2.4920	true	5.540018511	0.865205531		Mu = 5.5	Sigma = 0.87	
2	Lognorm	26.6316	24.9967	false	0.7359	1.3580	true	0.5188	2.4920	true	5.594642913	0.867455532		Mu = 5.6	Sigma = 0.87	
3	Gamma	32.6949	24.9967	false	0.8143	1.3580	true	0.6520	2.4920	true	41.41430205	0.135122402		Alpha = 41	Beta = 0.14	
4	Normal	24.8722	24.9967	true	0.9530	1.3580	true	1.0470	2.4920	true	5.596	0.893064387		Mu = 5.6	Sigma = 0.89	
5	Triangle	65.6333	23.6854	false	2.9988	1.3580	false	24.5458	2.4920	false	5.596	4.2	8.94	c = 5.6	a = 4.2	b = 8.9
6	Uniform	67.7917	24.9967	false	3.7493	1.3580	false	26.2326	2.4920	false	4.2	8.94		Start = 4.2	Stop = 8.9	
7	Negexp	387.3333	26.2974	false	5.3480	1.3580	false	33.0687	2.4920	false	5.596			Beta = 5.6		

Validación del modelo conceptual

Se corroboró que el modelo conceptual este representado adecuadamente al sistema real. El modelo conceptual se basó en los cuadros de secuencia que se realizaron, los cuales se basaron en los diagramas de flujo que se elaboraron. Este modelo conceptual fue validado por el ingeniero a cargo del proyecto.

Construcción del modelo

Mediante el uso de un software de simulación, en este caso se utilizó el Software Simio, se elaboraron los 5 sistemas que conforman el proceso de éste nuevo producto tratando de no entrar a un grado de detalle excesivo. Los conocimientos que se implementaron en este proyecto y en la construcción del modelo de simulación se adquirieron en la asignatura de Simulación, que se imparte dentro del programa de la maestría en ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de Orizaba. Para la elaboración de los cinco modelos resultantes, se aplicaron los conocimientos adquiridos en la clase de simulación y de nuevos conocimientos, como cursos de simulación en Simio, que fueron necesarios para poder simular los modelos lo más cercano a la realidad. Los cinco modelos de simulación se construyen de acuerdo al diagrama de flujo de las operaciones en el sistema. En la Figura 1, se puede observar el modelo final de la nueva línea de producción de carretillas. En la figura se pueden observar las prensas y maquinaria que se necesita para el funcionamiento de esta línea de producción.

Figura 1. Modelo de simulación de la nueva línea de producción.

Pruebas piloto

Después de elaborado los cinco modelos de simulación fue necesario realizar pruebas piloto para probar que el modelo corra como lo hace el sistema real. Se realizaron pruebas piloto a cada uno de los cinco modelos de simulación. Los resultados de las pruebas pilotos de los cinco modelos de simulación fueron los que se le presentaron al ingeniero a cargo del proyecto para que él pudiera verificar si los modelos se asemejaban al proceso real en las actividades y en los resultados obtenidos.

Validación: Prueba t-pareada

Después de verificar los modelos de simulación, el siguiente paso fue validar los cinco modelos de simulación, en donde se buscaba asegurar que los datos obtenidos por el modelo de simulación eran estadísticamente iguales a los datos que se obtuvieron en el proceso real a través de una o más medidas de desempeño. Para este paso se realizó la prueba t-pareada con la finalidad de comprobar que los modelos de simulación arrojaran datos estadísticamente iguales al sistema. En este caso se empleó la medida de desempeño piezas buenas por turno, para lo cual fue necesario realizar 10 corridas piloto a cada uno de los cinco modelos de simulación e ir registrando la medida de desempeño.

Para validar los cinco modelos se empleó la prueba de t-pareada, la cual es una prueba de hipótesis que plantea como hipótesis nula que la media de los datos arrojados por la simulación es igual a la media de los datos arrojados por la simulación y la media de los datos reales del sistema son diferentes. Para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula se genera un intervalo de confianza con un nivel de significancia dado, que para este problema fue del 5%, en donde si este intervalo contiene al cero se acepta la hipótesis nula y se puede decir que cualquier variación entre ambas medias no es significativa al de nivel de α y que esa variación puede ser explicada por fluctuaciones aleatorias, aceptando de esa forma que el modelo es válido.

En caso contrario de que el intervalo de confianza calculado con el nivel de significancia dado no contiene al cero, se dice que la diferencia entre ambas medias es significativa al nivel de α y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo que llevaría a dudar de la validez del modelo de simulación. La validación consiste en corroborar que el programa arroje datos estadísticamente igual a los del sistema real. Para tal efecto se utiliza la prueba t-pareada, la cual confronta los resultados arrojados por la simulación con los datos reales observados. En la Tabla 2, se observa el resumen de las pruebas de t-pareada que se realizaron a los 5 procesos (Tray, frame, leg, leg brace, y tray brace) de fabricación que se llevan en esta línea de producción. Con esta prueba se validaron los 5 procesos, lo cual da certeza sobre la confiabilidad de la información que se obtenga de los modelos.

Tabla 2. Resumen de las pruebas de t-pareada.

Producto	Intervalo de confianza	Decisión
Tray	(-2.40616709 , 2.00616709)	Válido
Frame	(-1.51287776 , 1.91287776)	Válido
Leg	(-4.91709428 , 2.31709428)	Válido
Leg Brace	(-3.15151377 , 4.15151377)	Válido
Tray Brace	(-4.15817773 , 3.35817773)	Válido

Diseño de experimentos

La meta al realizar experimentos con el modelo de simulación no es solo averiguar que tan bien opera un sistema en particular, sino aumentar la visión para poder mejorar el sistema. Para realizar los experimentos en simulación, es necesario antes encontrar el número óptimo de corridas del modelo. En este paso se determina el número de corridas óptimo del modelo. En la Tabla 3 se puede observar el número óptimo de corridas para cada modelo de simulación, que resultado del diseño de experimentos para modelo de simulación.

Tabla 3. Número de corridas óptimas.

Producto	$i = 10$	β	Réplicas
Tray	2.2061	1	39
Frame	1.7128	1	25
Leg	3.617	2	28
Leg Brace	3.6515	3	14
Tray Brace	3.7581	3	15

Resultados y discusión

Proceso tray

Entre las mejoras que se analizaron y que se proponen para el proceso del tray o concha de la carretilla son las siguientes:

1. Se trabajó con una ruta alternativa de producción la cual es la siguiente: prensa 1001- prensa 1002- prensa 1003- Grafadora- prensa 1004- prensa 1005- prensa 1008- Línea de pintura- PadPrint- Empaquetado y almacén. Esta nueva ruta proporcionó resultados muy favorables para la línea de producción.

2. Colocar la mesa de corte/engrasado junto a la primera prensa hidráulica ya que ahí es donde comienza el proceso de la concha. Se evita tener que transportarla de un lado a otro, evitando la pérdida de tiempo y esfuerzo de los operadores.
3. El enganche inmediato de las conchas en la línea de pintura, sin tener que esperar a que se acumulen una cierta cantidad de conchas para arrancar la línea de pintura.
4. Inspección de entrada del producto.
5. Inspección de salida del producto.

La producción meta actual por turno del proceso del Tray o concha de la carretilla es de 105 unidades, y en la Figura 2 se observa que con la propuesta de mejora que se analizó para este proceso se podrán producir 181 unidades buenas al final del turno. En la propuesta de mejora en la línea de producción se tiene una mayor producción de unidades debido a las mejoras que se proponen dentro de la línea.

Figura 2. Gráfica de producción meta vs propuesta del tray.

En la Figura 3 se observa el incremento porcentual de la propuesta para el proceso del tray, en comparación al proceso de la producción meta. Note que en la propuesta se producen 181 unidades buenas al final del turno, lo cual da un incremento del 72.38% en comparación al proceso de la producción meta. En esta misma gráfica se comparan los OEE de los procesos de la producción meta y de la propuesta. El OEE de la producción meta es del 42.52%, y el OEE de la propuesta es de 69.34%. Este indicador es muy importante para la empresa, ya que en la empresa se trabaja con la filosofía de lean manufacturing, y este indicador sirve para la aplicación de la mejora continua.

Figura 3. Gráfica de comparación del tray.

En la Figura 4, se observa el modelo de simulación del tray o concha en formato 2D o segunda dimensión en el simulador Simio. Este modelo fue el que sirvió para modelar y evaluar las propuestas de mejora que se mencionaron anteriormente.

Figura 4. Modelo de simulación del tray en 2D.

En la Figura 5 se observa como finalizó el modelo de simulación del tray o concha en 3D o tercera dimensión, en cuya figura se pueden observar las prensas con las que se trabaja en esta línea de producción.

Figura 5. Modelo de simulación del tray en 3D.

Trabajo a futuro

Realizar todos los estudios que se puedan en esta nueva línea de producción, ya que en esta empresa se trabaja con la filosofía de lean manufacturing. Se sugirió que se aplicara six sigma, las herramientas de core tools dentro de esta línea de producción.

Conclusiones

Se realizaron modelos de simulación con el objetivo de evaluar y presentar propuestas de mejora con el software SIMIO, para la optimización en los procesos de una nueva línea de producción. El propósito del modelado fue realizar una evaluación de los procesos que conforman la línea de carretillas, desde el suministro de la materia prima a la línea de producción hasta que se tiene el producto terminado y así poder asistir en el proceso de toma de decisiones para la disminución de los desperdicios generados en el proceso y que no agregan valor al producto terminado, todo esto con el fin de la mejora continua de la empresa.

Referencias

1. Achkar, V. G., Picech, L. S., & Méndez, C. A. (2015). Simulación y optimización de la logística de materiales y productos finales asociados a una línea de envasado de latas. Simposio Argentino de Informática Industrial, 125-136.
2. Aguilar Lasserre, A. A., Moras Sánchez, C. G., & Sánchez Cardenas, E. (2009). Optimización de un diseño de procesos representando a la demanda como un parámetro incierto usando algoritmos genéticos como ayuda a la toma de decisiones. Academia Journals, 15.
3. Banks, J. (1998). Handbook of Simulation. Principles, Methodology, Advances, Applications and Practice. Estados Unidos de América: John Wiley & Sons, Inc.
4. Corporación Patricio Echeverría. (28 de Julio de 2018). Bellota. Obtenido de <http://www.bellota.com/GT/es/grupo-corporacion/190/nuestra-historia>
5. Corporación Patricio Echeverría. (30 de Julio de 2018). Bellota. Obtenido de <http://www.bellota.com/PE/es/grupo-corporacion/estrategia/191/mision-vision-y-valores>
6. Delgado Godina, J. A., & García Santamaría, G. (2015). Propuesta de mejora en el proceso de fundición de acero de una micro empresa familiar, para incrementar su productividad reduciendo los 7 desperdicios utilizando lean manufacturing. Universidad Nacional Autónoma de México.
7. Dennis Pegden, C. (2018). Simio Forward Thinking. Obtenido de <https://www.simio.com>
8. García Dunna, E., García Reyes, H., & Cárdenas Barrón, L. (2006). Simulación y análisis de sistemas con ProModel. México: Pearson Educación.
9. Gómez M., R. A., & Correa E., A. A. (2011). Análisis de implementación de sistemas de bandas transportadoras en patios de almacenamiento en empresas de minería de carbón con simulación discreta y diseño de experimentos. Boletín de Ciencias de la Tierra, 19.
10. Hernández Matías, J. C., & Vizán Idoipe, A. (2013). Lean Manufacturing: Conceptos, técnicas e implantación. Madrid: Fundación EOI.
11. Herrera, O. J., & Becerra, L. A. (2014). Diseño general de las etapas de simulación de procesos con énfasis en el análisis de entrada. Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology.
12. Kelton, W. D., & Law, A. M. (2000). Simulation Modeling and Analysis. Estados Unidos de América: Mc Graw Hill.
13. Molina Gómez, J. C., Eguía Salinas, I., & Racero, M. J. (2016). Diseño y aplicación de una herramienta para la optimización de rutas de vehículos con aspectos medioambientales. Dep. Organización Industrial y Gestión de Empresas 1.
14. Moras Sánchez, C. G. (Enero de 2018). Introducción a la simulación. Orizaba, Veracruz, México.
15. Prieto Renda, D., Peláez Lourido, G., & Ares Gómez, E. (2015). Integración de modelos de fabricación mediante simulación con herramientas informáticas y lean manufacturing. Universidad de Vigo Escola de Enxeñaría Industrial.
16. Ruiz López, J. M. (2015). Gestión y arranque de línea de producción "Mixed model manufacturing - 3P". CIRTEQ.
17. Sánchez Olivares, P. (2013). Reingeniería del almacén de materiales y refacciones de Sivesa. Orizaba, Veracruz, México: Instituto Tecnológico de Orizaba.